

JADID ESTETIKASINING SHAKLLANISHI

Adiba Davlatova,
CHDPU professori,
filologiya fanlari doktori(DSc)

XX asr boshlarida ro'y bergan ijtimoiy-siyosiy va madaniy voqealar oqimi badiiy so'z san'ati bilan bir qatorda adabiyotshunoslikka ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Yaratilayotgan asarlar mazmuniga, qolaversa, davr taqazo siga ko'ra yangicha yo'nalishda tahlil qilina boshlandi. Badiiy adabiyotdagi an'anaviy poetik shakllar, taqlidchilik qattiq qoralanganining asl sababi ham shunda edi.

Jadidchilik harakatining yo'l boshchilaridan biri Ismoil Gasprinskiyning maktab islohatidan boshlangan sa'y-harakatlari jadid adabiyotiga ham o'ziga xos ta'sir ko'rsatgan. "Tarjimon" sahifalarida bevosita adabiyotshunoslik sohasi bilan bog'liq savollar yuzasidan ham bahslar bo'lgan. Masalan, 1896- yil 7- yanvar sonida "Ilovai Tarjimon", ya'ni gazeta ilovasida "Tanqid" mavzusida maqola e'lon qilingan bo'lib, bevosita adabiy tanqid yuzasidan mulohazalar bildirildi.

"Tanqid - adabiyotning mezoni va o'lchovidir. Tanqiddan matlab (talab) kashfi haqiqatdir. Har bir asarni, har bir fikrni, hatto har bir ishning darajai haqiqiyasini ta'yin (belgilaydigan) va zohir edajak (ko'rsatadigan, namoyish qiladigan) tanqiddir". Muallif "Tanqid nadin iboratdir?" degan savol qo'yadi va masala yuzasidan atroflicha mulohaza yuritadi. Arastu va Aflotunning asarlarida tanqid bahslari mavjudligi, ular tomonidan "she'r, dram (drama) va sano'yi nafisa (nafis san'atlar) haqida bir xiyli (ko'pgina) qavoidi (qoidalar) tanqidiyalar" fan darajasiga ko'tarilganini ta'kidlaydi. Insoniyat fikri-yu qalamidan vujudga kelgan asarlarning go'zalligi, foydasi, mazmun-mohiyatini o'lchamoq uchun adabiyot qoidalari zarur. Demak, jadidlar qadim yunon faylasuflari asarlari bilan chuqur tanish bo'lgan. Ulardagi nazariy qarashlarni o'rgangan, shoir va yozuvchilar ham xabardor bo'lishi uchun matbuot sahifalarida bahslar tashkil etgan edi. Ya'ni, ijodkor avvalo jamiyat ahvolini yozishni uqtiradi, tanqid vositasida uni yaxshilash masalasini ko'taradi.

Muallif yana bir maqolasida "hajv va tanqid adabiyotning eng buyuk va eng foydali qismlaridir" [8], deb yozsa ham, gap aslida tanqid to'g'risida emas, qanday va nimani yozish xususida borayotgan edi. Demak, hajv va tanqidda mavjud ijtimoiy holatga haqqoniy baho berish imkoni ko'p bo'lgani uchun ham muallif uni foydali, deydi. Lekin u chinakam adabiyotda badiiylik ustun bo'lishi lozimligini ham

unutmaydi, «nazokat har narsada lozimdir, qalam va adabiyotda boxusus», degan qarashini ham ochiq yozadi.

O'zbek jadid adabiyotshunosligida ham "Tarjimon" muharriri fikriga hamohang ilmiy qarashlar paydo bo'ldiki, bu, avvalo, adabiy aloqalarning sezilarli ta'siri natijasi hamdir.

Behbudiyning "Tanqid saralamoqdir", Fitratning "She'r va shoirlig", "Adabiyot qoidalari", Cho'lponning "Adabiyot nadir?" singari risola va maqolalaridagi adabiy qarashlarida jadid adabiyotshunosligining ilk kurtaklari bo'y ko'rsata boshladi.

Jadid munaqqidi Vadud Mahmudda ham shu kabi fikrlar ko'zga tashlanadi: "Ilmiy asarlarni ilmiy jihatdan, fanniy asarlarni fan nazaridan, ta'lim-tarbiyaga oidlarini o'z to'g'risidan, adabiyolarini ham san'at o'lchagi bilan o'lchab tekshirish vaqti, qisqasi, "intiqod - tanqid" zamon keldi". Demak, adabiyotga baho berishda, hayotga qarashda ham tanqid mezonidan foydalanildi.

Chunki mavjud holatning o'zi har qanday tanqidga munosib edi.

"Vaqt", "Sho'ro", "Tarjimon" singari turkiy matbuot nashrlarida adabiyotning haqiqiy qimmatini to'g'risidagi yoxud eski, an'anaviy she'riyatdan qoniqmaslik ruhida maqolalarning ham ta'sirini ta'kidlash lozim. Yosh Cho'lponning adabiyot masalasi yuzasidan "Tarjimon" idorasiga yo'llagan maktubi muharrirning diqqatini tortgan, shu bois hech qisqartirishsiz gazeta sahifasida chop ettirgan edi. Maktubga javoban G asprinskiy shunday yozadi: "Mirzo Bedil, Hofiz Sheroziy, Shayx Sa'diy, "Guliston" yoki "Anvarul-oshiqiy" xo'b ulug' nomlar, xo'b marg'ub asarlar. Ular o'qilishi kerak.

Lekin ular yetarli emas. Zamonamiz boshqa zamona, gurunlarimiz boshqa gurunlar. Asrning, zamonning kamolot va irfoni eski adabiyotda emas, yangi adabiyotda bo'ladi. Asr, zamonning hol va sadolariga quloq bering"[2]. Gasprinskiy o'zgarayotgan, taraqqiy etayotgan jamiyat uchun zamonaga muvofiq asarlar, qahramonlar lozimligi haqida nafaqat yosh Cho'lponga, balki barcha ijodkorlarga maslahat bergan edi. Shu ruhdagi maqolalarning boshqa qardosh o'lkalar matbuotida ham tez-tez chop etila boshlagani adabiyotga qarashning yangilanayotganidan ham darak beradi. Bunday qarashlar Cho'lponning "...ko'ngil boshqa narsa - yangilik qidiradi", deyishiga turtki bo'lgandir, ehtimol. Mana shu ehtiyojni teran anglagan shoir Ajziy butun qalbini millat ishq bilan to'ldiradi. Jadid munaqqidi Vadud Mahmud uning ijodiga alohida to'xtalib, shoirning millatparvarligidan, Vataniga alohida muhabbatidan o'zgacha qoniqish tuyadi. Ajziyning "ishqi"ni oqlab, "Darding nima?" deb so'rag'onlarga "Ittihod!" deyur, tabibning esa "anjumani jamiyat" bazmi ekanini va da'vosining esa "maslahat-mashvarat" bo'lishi kerakligini aytadir.

Yangilikka ehtiyoj qardosh xalqlar adabiyoti, milliy matbuotida bizdan bir muddat oldinroq maydonga qo'yilgan edi. Masalan, "Mulla Nasriddin" jurnalining 1906- yil, 15- sentabr, 24-sonida "O'tkan kunlar" (Gecen kunler) nomli maqola e'lon qilingan bo'lib, o'tmishdagi jaholat, qoloqlik bilan bir qatorda adabiyotdagi turg'unlik holati ham qoralanadi.

*Oldi aqlu hushini bitlar va chirki millating,
Ketdi qo'ldin yo'q yera majmui boring, ey ko'ngul.
Qirmizi soqqolga qo'ymasdim seni band o'lmoqqa,
Menda o'lsaydi agarkim ixtiyoring, ey ko'ngul.*

Ya'ni, yuz jafo ko'rsa-da, "bir kifoyat etmagan" millatning xoru xarobi, ohuzorining asl sababi so'zga mas'uliyatsizlik, adabiyotga beparvolik, ish boshqa ko'ngil boshqa ekani nadomat bilan qalamga olingan.

*So'yladim guli-biyobondin uz deb, uzmadimg,
Oxiri majmuabozliq bo'ldi koring, ey ko'ngul [6].*

Fitratning "XVI asrdan so'ngra o'zbek adabiyotig'a umumiy bir qarash" maqolasida bu davr "adabiy jarayoni hech bir yangilik ko'rsatmagan"i "bir- biriga quruq taqlid qilg'uchi sonsiz, sanoqsiz shoirlar yetishtirgani, Cho'lponning "bayoz va bema'ni bir-ikki kitoblar bilan qolish" mahvu inqirozga sabab bo'lishi ("Adabiyot nadir?" maqolasida) kabi qarashlari Jalil Mamadqulizodaning fikrlari bilan mushtarakdir. Ya'ni, gulu chamanzorlarni tavsif qilgani bilan hayot ijobiy tomonga o'zgarmaydi. Yangilik lozim. Millat taraqqiyoti uchun dasturulamal bo'lishga loyiq asarlar yaratmoq darkor. Ajziyning ishqiy she'rlarini yondirib yuborishida yoxud Avloniyning ma'rifatga muhabbati zamirida ham mana shu tushuncha turgan edi.

Jalil Mamadqulizoda "She'r nash'asi" nomli maqolasida g'arbda ilm- fan, texnika bilan shuhrat topayotgan millatlar orasida ishq va muhabbatni tarannum etgan shoirlar qanchalik oz bo'lsa, "jannatning hurlarini xayol ila quchoqlagan islom ummati orasida ishqni kuylovchi shoirlar shu qadar ko'payib ketganligini kinoya bilan qalamga oladi. "Shuning uchun ularda (G'arbda - ta'kid bizniki A.D.) dunyo madaniyati taraqqiy topmoqda, bizda esa "xayolot madaniyati" shuhrat topmoqda" - deb yozadi muallif. She'rda, avvalo, fikr birlamchi bo'lmog'i va u jamiyat rivojida ijobiy ahamiyat kasb etmog'i xususida fikrlar ham borki, bu Vadud Mahmud aytmoqchi "adabiyotning tubanlashuvi"ga olib keldi. Maqolada qofiyabozlik, mazmunu vaznni qofiyaga qurbon keltirib she'r yozish, yozganda ham eski ishq mavzusining siyqa takrori qattiq tanqid qilinadi. "...qirq besh manzum asarda qirq besh yorning, ya'ni qirq besh ilmsiz musulmon qizining qora sochlarini va qirmizi yanoqlarini qofiyaga tuzublar. Natija: natijada millat avom, millat johil, millat och!..."[5].

Demak, adabiyotdagi an'anaviy estetik qimmatlar endi zamon talabiga javob bermay qoldi. Faqat xalq manfaatini himoya qilishga qodir so'zgina yashashga haqli. Muhabbat - avvalo millatga, yurtga izhor etilmog'i lozim. Vadud Mahmudning Ajziy ijodiga baho berib, "bo'sh, xol, xat, zulflardan foyda chiqmaslig'ini va bu kalimalarni "hayotiyashtirmak" kerakligini chin tushunganidan bu so'zlarga boshqa rang bera boshlaydi"[3], deb yozgan satrlaridagi ijtimoiylikka xayrixohligi, e'tirofi ana shu nuqtai nazardan ijobiy edi. "Bir suratdagi har bir qalamning o'z muqaddas vazifasi bor: birinchi navbatda millatning xushbaxtligi yo'lida xizmat

etmak" qabilidagi mavjud muammolarni so'z qudrati, adabiyot da'vati bilan bartaraf etish kabi g'oyalar yangilanayotgan estetik qarashlar natijasi edi.

Adabiyotga bu kabi yangicha munosabat o'zbek jadid ziyolilariga ham xos. Masalan, Behbudiy Fitratning "Munozara" asari haqidagi taqrizida uni foydali asar deb ta'riflaydi, tabiiyki, bunday yuksak bahoga ijtimoiy masalalar talqin etilganligi sababini ham yashirmaydi. "...Farangiy va Mudarris tilidan bu muhim bahslik risolani tahrir etuvchi vahmi zoing'a arzi tashakkur qilarman. Inshoollo, bu risola buxoriylarni uyg'onmoqig'a bois bo'lub, "Munozara" muharririni rahmat ila yod etarlar"[1].

Darhaqiqat, asar, avvalo, ijtimoiy hayotning yaxshilanishiga bois bo'ladigan ong uyg'onishiga turtki berishi kerak. Behbudiyning shogirdi va maslakdoshi Hoji Muinning ham adabiy qarashlari yuqoridagi fikrlarga birmuncha yaqin. U "Oyna" jurnalining 1913- yil, 9-sonida "Muhtaram shuaromizga" maqolasi bilan zamon shoirlariga murojaat etdi. Til muhofazasi, milliy his va qadriyatlar avvalo so'zda, aniqrog'i badiiy adabiyotda aks etadi. Chunonchi, Cho'lpon ta'biri bilan aytganda, "adabiyoti o'lmag'on va adabiyotning taraqqiysig'a chalishmagan va adiblar yetishtirmag'on millat oxiri bir kun hissiyotdan, o'ydandan, fikrdan mahrum qolib, sekin-sekin inqiroz bo'lur"[11].

Lekin bizda boy mumtoz adabiyot xazinasini, betakror qalam sohiblari bor edi. Ammo keyingi asrlarda sodir bo'lgan o'zgarishlar ongga, adabiyotga ham ta'sir ko'rsatdi. Buni Fitrat ham, Vadud Mahmud ham, Hoji Muin ham alohida ta'kidlaydi. "Muhtaram shuaromizga" maqolasida Hoji Muin fikrida davom etib, "...lekin bir necha asrdan beri boshqa san'atkorlarimiz kabi fani she'rga ham su'iste'mol qilinub, alalxusus bu zamonda she'r, ta'rifu xatti xol, tavsifi may va jom yo ta'magirona maddohiyot va g'arazgarona hajviyotdan iborat bo'lib qoldi..." deb nadomat chekadi. Bu esa ommaning axloqi buzilishiga, fisqu fasod hajviyalarga rag'bat ko'rsatish orqali tarafkashlik yoxud oshiqona g'azallarga mutaassir bo'lib, maishiy illatlarga moyil kayfiyat tug'dirishiga olib keluvchi sabab deb ko'rsatiladi.

Kelajak avlodning axloqli bo'lib kamol topishida albatta qalam ahli oldida yuksak mas'uliyat turadi. Shoirlar doimo millatning tili, vijdoni hisoblangan. Vatanga, onaga, yorga muhabbat ham avvalo badiiy asar, go'zal she'riyat orqali ham qalbdagi, shuurda sayqallanadi.

Adabiyot tuyg'uni o'stiradi, ruhni tarbiyalaydi. Shuning uchun ham badiiy ijod har vaqt umumiydir. Garchand san'atkor shaxsiy kechmishi, qalb hayajonlarini nazmga solgan bo'lsa-da, muayyan o'quvchi unda o'zini ko'rishi, she'rdagi dard begona emasligini tuyishi mumkin. Shuning uchun ham badiiy asar minglab kitobxonga ta'sir ko'rsatish, o'ziga ergashtira olish xususiyatiga ham ega. O'tgan asrning boshlarida mana shu haqiqatlarni anglab yetgan ziyolilar badiiy asar oldiga, she'riyatga ma'lum talablar qo'ya boshladilar. "...Emdi umid qilurmizki, bir mundin so'ng fazilatlu shuaromiz (bir ikki zot istisno) oshiqona she'r va hajvomiz nazm inshod etmakdan voz kechub, zamonag'a muvofiq fanniy, milliy va axloqiy she'rlar (ta'kid bizniki - A.D.) inshod etarga kirishsunlar. Toki, bu sababdan butun mustaqbaldagi (kelajak, istiqbol - A.D.) avlodimizning axloqlari tuzula boshlab, milliy hislari va axloqlari tuzalsun"[10].

Aytish joizki, adabiyot mafkura tazyiqidan holi bo'lgandagina, unda faqat inson tasviri, ruhiyati badiiy ifoda etilgandagina haqiqiy san'at asari darajasiga ko'tariladi. Uning mukammalligi nima emas, qanday yozilganligi bilan o'lchanadi. Lekin ijtimoiy kurashlar kechayotgan zamonda so'zning qudrati, ta'sirchanligi qurol vazifasini ham o'tashi sir emas. Jadid adabiyotida didaktik mazmunning quyugligi, da'vatning ustunligi shundan. Demak, endi adabiyotdan inson aqlini charxlaydigan fanniy - ilmiy, ma'naviyatiga ta'sir ko'rsatadigan - milliy, tarbiyasi uchun muhim - axloqiy tushunchalar talab qilina boshlandi. Va bu talabga javob bera oladigan qator asarlar ham ijod qilindi.

Lekin boshqa sohalarda bo'lgani kabi adabiyotdagi islohat, so'z san'atiga kirib kela boshlagan yangilik ham qator qarshiliklarga uchradi.

Negaki, an'anaviy she'riyatning go'zal namunalari yaratayotgan g'azalnavis shoirlar milliy ziyolilarimizning she'r, adabiyot xususidagi chiqishlarini tanqid sifatida qabul qildilar. Shu munosabat bilan matbuot sahifalarida qator adabiy bahslar maydonga keldi. Masalan, "Al-isloh" jurnalida Ibrohim Tohuriyning "Matbuot va isloh", "Najot va xulosa nimada?" kabi maqolalari aynan adabiyot masalalariga bag'ishlangan. "Eng buyuk adib ruhiy buyuk bir masalani eng go'zal uslubda, eng yengil anglata bilg'on kishidur. Jumla anglanmas esa, ul jumla odobi o'lmaz"[7] singari fikrlarda asar jonli xalq tiliga yaqin bo'lmog'i, so'z qo'llashdan maqsad anglatish ekanligi qayd etilgan. Shuningdek, jadid adiblari tomonidan e'lon

qilinayotgan asarlar, maktab darsliklari qattiq tanqid ostiga olindi. “Qarangiz, adiblik mag'ruriyati ila yozilmish “Padarkush” va “To'y” risolachalarina. Qarangiz, shoirlik da'vosi ila yozilg'on nazmlarg'a. Qarangiz, muallimlik havasi ila tartib qilingan maktab kitoblariga. Qarangiz, eng qisqa xabarlar, eng mujmal jumalari yozub nashr edaran qalamlarni”. Bu bilan muallif o'zining oldingi fikrlarni rad etadi. Turk shevasini ajamiy so'zlardan tozalash lozimligini qayd etgani holda, oddiy uslubda yozilgan she'rlarni badiiy asar sifatida qabul qilmaydi. Adabiyotning ruhini isloh qilinishini qo'llab-quvvatlaydi-yu, lekin yangilanayotgan estetik qarashlarning o'ta jo'nlashtirilayotganidan ham ko'ngli to'lmaydi. “Turkistonlilar, nazmchilar, vaznchilar, devonalar, majnunlar bo'linur esa-da, xalq tuyg'ularini, hayotlarini, ta'sirlarini **go'zal qalam birla, go'zal uslubda** (ta'kid bizniki) yoza biluvchi “yozuvchi” yo'q kbidur”.

Demak, muallifning adabiyotdan matlabi inson ruhiyatini (xalq tuyg'ularini), ijtimoiy turmush (hayot)ni, real voqelikni mukammal badiiy ifodalash tomon yo'nalgan. Biz uchun ahamiyatli tomoni ham shu. “Oyna” jurnalining javobi “Lozim ediki, bu afandi mazoqina yoqmag'an yongi risolalarni usuli tanqidg'a muvofiq buzuq yerlarni ko'rsatsa edi. Toki alar o'z xatolarini yo aning bu afandining sahvini bilsalar edi”.[7] Tohiriyning “Najot va xulosa nimada?” deb nomlangan ikkinchi maqolasida qadimchilarni qo'llab-quvvatlash kayfiyati ustunroq. “..Ammo jadidlarning maslaki shulki, behayolik, besharmlik, beibodatliq, tiyotr, nag'ma, ro'mon, umuri diniya qilib turg'uvchi fiqh ulamolarimizi dushman tutmaq, qaysi tariqa bo'lsa xoh halol, xoh harom pul topmoqdin iboratdur”[7] qabilidagi ta'nalari “kimiki sahnada ko'rsang, jasorati bil oni” (Tavallo) satrlarining yozilishiga turtki bo'lgandir, ehtimol. Negaki, yuqoridagi kabi malomat toshlari yog'ilib tursa-da, jadidlar o'z maslagi, millatni uyg'otishdek yuksak e'tiqodidan qaytmadilar. Xoh dramatik asar, xoh nazm yoki nasrda bo'lsin millat dardini qalamga oldilar.

Ayni “she'r va shoirliq” xususida kechgan bahslar nafaqat ilmiy- publitsistik maqolalar, balki badiiy asarlar tabiatiga ham singa bordi. Ajziy shoir, so'z san'atkorlari sifatida o'z-o'ziga xitob qiladi.

*San ey quloq, eshit, na sado bu jahona vor,
Har el kalomin angla deyur nayla, naylama.
Ey qo'llarim, kitobu qalam, qog'oza uzan!
O't ver jaholat evina, yo'l sol, murodima!*

Shunday qilib, shoir ko'ngli, aqli, tiynati-yu siyratiga murojaat etib, “tahsili irfon” bilan shod bo'lishni, shu yo'l orqaligina anduhu motamdan qutulish chorasini borligini yozadi.

Demak, endi she'riyatning mazmuni ham, lirik qahramonning ruhiy kechinmalari ham ijtimoiy ma'noga to'yina bordi. Bu holatni Vadud Mahmud ham alohida ta'kidlab, "...bizda yangi adabiyot - borishidan ko'rinadurki, "san'at- hayot uchun" degan shiorni tutgandir. Chunki manzuma va mansur asarlarning har qaysisida jamiyatning takomuli ta'qib qilinadir va g'oyasi ko'rsatiladir. Shuning uchun-da u jamiyatning xato va sahvlaridan bahs qiladir va tuzatishini istaydir. Demak, bu kungi adabiyotimiz jamiyatimizning islohi uchun xizmat qiladir"[4] - deb yozgan edi. "San'at - san'at uchun" emas, balki san'at hayot, uni rivojlanishi uchun xizmat qilishi kerak. Qadimgi an'anaviy adabiyot, eski saroy adabiyoti, xoslar ya'ni tasavvufiy ta'limot zamirida shakllangan adabiyot singari jamiyatning muayyan qatlami vakillari ehtiyojini ko'zlagan axloqiy dastur va hikmatlar, yoinki maddohlik kayfiyati barqaror bo'lgan she'riyat namunalari o'sha jamiyat talabidan kelib chiqib yaratilgan.

Yangi adabiyot (ta'kid bizniki - A.D.) - mohiyatiga ko'ra yangilanayotgan tafakkur, o'zgarayotgan ijtimoiy-siyosiy qarashlar mahsuli o'laroq maydonga chiqdi. Shunga ko'ra, badiiy adabiyotda ijtimoiy masalalarning talqin etilishi tabiiy hol edi. Bu esa yuqorida ta'kidlaganimizdek, "she'r texnikasi"ga, vazn, til elementlariga ta'sir ko'rsatmasdan qolmadi. Eski tarzi bayon va she'riy san'atlar o'rnini tabiiy, bir qadar ramziylikka ega ifoda egallaganini Vadud Mahmud ham qayd etadi.

Xulosa qilib aytganda, o'tgan asrning boshlarida ijtimoiy turmushda muammolar, yechimini qidirayotgan savollar qanchalik ko'p bo'lsa, adabiyotda ham undan kam bo'lmagan masalalar bor edi. Tarixiy jarayondagi ziddiyatlar, turfa qarashlar adabiy jarayonni ham chetlab o'tmadi. Ozod va erkin jamiyat, sog'lom kelajak, milliy taraqqiyot - jadidlar intilgan ijtimoiy ideallar edi. Maslakdagi bunday intilish badiiy asar, publitsistik maqola, dramaturgiya kabi san'atlarning ham zohiriy ham botiniy mazmunida yaqqol aks etdi. Yoshlarni ochiq fikrli qilib tarbiyalamay turib, ma'rifat ustuniga barpo qilinajak imorat - davlatni qurish dargumon. Chunki yoshlar doimo jamiyatning harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Shuning uchun Kamol (Avloniy. "Biz va Siz"), Mahmudxon (Hamza. "Zaharli hayot yoxud ishq qurbonlari"), Komilboy (Hoji Muin Shukrilla "Eski maktab, yangi maktab"), Muallim (Hoji Muin Shukrilla "Mazluma xotin"), Sharofitdin Xo'jaev (Cho'lpon. "Kecha va kunduz") tipidagi "yangi fikrli, to'g'ri so'zli, usuli jadidchi" yoshlar obrazi paydo bo'ldi.

She'riyatda yangilangan shakl mundarijasidan ijtimoiy ruh bilan birgalikda chinakam badiiy estetik qimmatlar ham o'rin oldi. Badiiy asar insonning nainki ongi, balki ruhiyatiga ham ta'sir ko'rsatishi aniqlasha bordi. Fitrat "...she'rda kishilarning qonini qaynatg'uchi, singirlarini o'ynatg'uchi, miyasini titratkuchi, sezgisini

qo'zg'atg'uchi bir kuch, ma'naviy bir kuch bor"[9] deganda aynan mana shu jihatlarni nazarda tutgan va lirikaga baho berib, uni yurakchilik deb atagan edi.

Jamiyatda sodir bo'lgan turli darajadagi ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy o'zgarishlar millat ongi, tafakkuri, qolaversa adabiyoti va adabiyotshunosligiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Endi talab ham, matlab ham batamom o'zgardi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Бехбудий. "Мунозара" ҳақида. ТВГ, 1911. - №73.
2. Бу ҳақда қаранг. Каримов Б. Даҳа гўзал битиклар. Чўлпон ва Гаспринский // Гулистон, 2000. -№3. -Б.60.
3. Вадуд Маҳмуд. Танланган асарлар. - Т. :Маънавият, 2007. - Б. 63.
4. Вадуд Маҳмуд. Танланган асарлар. - Т.: Маънавият, 2007. - 82-83 бетлар.
5. Жалил Меммедгулузаде. / Молла Несреддин/ Фельетонлар, мегалелер, хатирелер, мектублар. Азербайжан университети нешрияты. - Баку, 1961. - С. 649.
6. Жалил Меммедгулузаде. /Молла Несреддин/ Фельетонлар, мегалелер, хатирелер, мектублар. Азербайжан университети нешрияты. - Баку, 1961. - С 87. (Ғазални ўз таржимамизда бердик - А.Д)
7. Иброҳим Тохурий. Матбуот ва ислоҳ // Ал-ислоҳ, 1915. - №6. - Б. 170.
8. Таржимон газетаси, 1907 й, №14.
9. Фитрат. Танланган асарлар .IV жилдлик, IV жилд. - Т.: Маънавият, 2006. - Б.6.
10. Ҳожи Муин. Муҳтарам шуаромизга // Ойна, 1913. - №9.
11. Чўлпон. Адабиёт надир? // Адабиёт - руҳият мулки. - Т.: Адабиёт ва санъат, 2000. - Б.4.